

ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONI HISOBLASH METODIKASI VA TAHLILI.

Ma'sumov Mussoxon Ikromxon o'g'li

Namangan Davlat Texnika Universiteti.

e-mail: masumovmusoxon3222771@gmail.com

Babaxodjayev Raximjan Pachexanovich

Tashkent State Technical University.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754052>

Annotatsiya. Maqolada issiqlik almashinish jarayonlarining hisobini amalga oshirish formulalari tahlili, ularning hisoblash algoritmi keltirilgan. Bundan tashqari murakkab issiqlik almashinish jarayonlari ustida tadqiqot olib borgan olimlarning uslublari yoritib berilgan.

Аннотация. В статье представлен анализ формул расчета процессов теплопередачи, алгоритм их расчета. Кроме того, освещены методы ученых, проводивших исследования сложных процессов теплопередачи.

Abstract. The article presents an analysis of formulas for calculating heat transfer processes, their calculation algorithm. In addition, the methods of scientists who have conducted research on complex heat transfer processes are highlighted.

Issiqlik almashinish jarayonlarida issiqlik bir muhitdan ikkinchisiga o'tadi. Ko'pincha issiqlik tashuvchi agentlar bir-biridan devor orqali (qurilma yoki quvurning devori va hokazo) ajratilgan bo'ladi. Harorati yuqori bo'lgan muhitdan harorati past bo'lgan muhitga biror devor orqali issiqlikning berilishi issiqlikning o'chtishi deb ataladi. Bunda berilgan issiqlikning miqdori Q *issiqlik o'tkazishning asosiy tenglamasi* orqali topiladi:

$$Q = K\Delta t_{o,rt} F \tau \quad (1)$$

bu yerda, K — issiqlik o'tkazish koeffitsienti; $\Delta t_{o,rt}$ — issiq va sovuq muhit haroratlarining o'rtacha farqi; F — muhitlarni ajratuvchi devor yuzasi; τ — jarayonning davomiyligi. O'zluksiz ishlaydigan turg'un jarayonlar uchun (1) tenglamadan τ hisobga olinmaydi. U holda,

$$Q = K\Delta t_{o,rt} F \quad (2)$$

K ning qiymatini topish uchun issiq muhitdan sovuq muhitga tekis devor orqali issiqlikning o'chtish jarayonini ko'rib chiqamiz (1-rasm).

Turg'un jarayonlar uchun birinchi muhit markazidan devorga berilgan, devordan o'chtgan va devordan ikkinchi muhit markaziga berilgan issiqlikning miqdori o'zaro teng, ya'ni:

$$\left. \begin{aligned} Q &= \alpha_1(t_{M1} - t_{\epsilon1}) \\ Q &= \frac{\lambda}{\delta}(t_{\epsilon1} - t_{\epsilon2})F \\ Q &= \alpha_2(t_{\epsilon2} - t_2)F \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

1-rasm.

bu erda, α_1 — harorati yuqori muhitdagi issiqlik berish koeffitsienti; t_{M1} — issiq muhit markazidagi harorat; $t_{\epsilon1}$ — devor yuzasining issiqlik muhiti tomonidagi harorat; λ — devor materialining issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti; δ — devorning qalinligi;

$t_{\epsilon2}$ — devor yuzasining sovuq muhit tomonidagi harorati; α_2 — harorat past muhitdagi issiqlik berish koeffitsienti; t_{M2} — sovuq muhit markazidagi harorat.

(3) ifodalardan quyidagilarni olish mumkin:

$$\left. \begin{aligned} t_{M1} - t_{\epsilon1} &= \frac{1}{\alpha_1} \cdot \frac{Q}{F} \\ t_{\epsilon1} - t_{\epsilon2} &= \frac{\delta}{\lambda} \cdot \frac{Q}{F} \\ t_{\epsilon2} - t_{M2} &= \frac{1}{\alpha_2} \cdot \frac{Q}{F} \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

(4) tenglamalarning chap va ochng tomonlarini o'zaro qo'shamiz:

$$t_{M1} - t_{M2} = \frac{Q}{F} \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \right) \quad (5)$$

Yoki

$$Q = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} F(t_{M1} - t_{M2}) \quad (6)$$

(2) va (6) tenglamalarni o'zaro solishtirish natijasida tekis devor uchun quyidagi ifodalarni olish mumkin:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (7)$$

yoki

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \quad (8)$$

Issiqlik o'tkazish koeffitsientiga teskari bo'lgan qiymat $\frac{1}{K}$ issiqlik utishining termik qarshiligi deb yuritiladi. $\frac{1}{\alpha_1}$ va $\frac{1}{\alpha_2}$ qiymatlar issiqlik berishning termik qarshiliklarini, α_1

Issiqlik berish koeffitsienti α_1 ko'pgina holatlarda Nusselt mezonini orqali aniqlanadi.

$$\alpha = \frac{Nu * \lambda}{l}$$

Bu yerda Nu - o'lchovsiz o'xshashlik mezonini, Nusselt mezonini; λ - issiqlik uzatish koeffitsienti aniqlanayotgan issiqlik tashuvchining issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti; l - aniqlovchi geometrik o'lcham. [1]

Nu mezonini har xil turdagi mezon tenglamalari bo'yicha issiqlik tashuvchilarning harakati va agregat holatiga qarab aniqlanadi. Turli tadqiqotchilarning eksperimental ma'lumotlarini umumlashtirgan holda Nu mezonini hisoblashning quyidagi tenglamalarni taklif qilishgan.

No	Mualliflar	Formula
1	A.V. Turkin, A.G. Sorokin, O.N. Bragina [2]	Laminar oqim uchun $Nu_s = 0,024Re^{0.8} * Pr^{0.4}$ Turbulent oqim uchun $Nu_s = 0,061Re^{0.8} * Pr^{0.4}$
3	B. S. Petuxov, A. A. Detlaf V. V. Kirillo [4]	Laminar oqim uchun $Nu_s = 0,023Re^{0.8} * Pr^{(\frac{1}{3})}$ Turbulent oqim uchun $Nu_s = 0,032Re^{0.8}$
4	Isachenko V.P Osipova V.A Sukomol A.S a [5]	Laminar oqim uchun $Nu_s = 0,67 * Re^{\frac{1}{2}} * Pr^{\frac{1}{3}}$

5	M.A. Mixeyev I.M. Mixiyeva [2]	<p>Laminar oqim uchun $Nu_S = 0.33 * Re_S^{0.5} * Pr_S^{0.33} * \frac{Pr_S^{0.25}}{Pr_D}$</p> <p>Turbulent oqim uchun $Nu_S = 0.66 * Re_S^{0.8} Pr_S^{0.43} \frac{Pr_S^{0.25}}{Pr_D}$</p>
---	--------------------------------------	---

$\frac{\delta}{\lambda}$ esa devorning termik qarshiligini ifodalaydi. Issiqlik o'tkazish koeffitsienti quyidagi o'lchov birligiga ega:

$$K = \left[\frac{Q}{F \Delta t_{o,r} \tau} \right] = \left[\frac{ж}{m^2 \cdot grad \cdot c} \right] = \left[\frac{Bm}{m^2 \cdot K} \right]$$

Shunday qilib, issiqlik o'tkazish koeffitsienti K harorati yuqori bo'lgan muhitdan harorati past bo'lgan muhitga vaqt birligi ichida ajratuvchi devorning 1 m^2 yuzasidan muhitlar haroratlari farqi 1 gradus bo'lganda o'tkazilgan issiqlikning miqdorini bildiradi. $\alpha_1 \delta$

Ko'p qatlamli devordan issiqlik o'chtish jarayonida har bir qatlamning termik qarshiliklari hisobga olinadi. Bu holda A'' ning qiymati quyidagi tenglama bilan topiladi:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (9)$$

bu yerda, i — qatlamning tartib soni; n — qatlamlar soni.

Kimyoviy texnologiyada ko'pincha issiqlik quvur yuzasi orqali o'tadi.

9.2-rasm. Silindrsimon yuzadan issiqlik o'tishining sxemasi. Quvur ichida harorati t_1 bo'lgan issiq muhit bo'lib, undan issiqlik quvurning ichki yuzasiga beriladi (a_u). Quvur tashqarisida harorati t_2 bo'lgan sovuq muhit bor. Quvur tashqi yuzasidan sovuq muhitga issiqlikning berilishi a_T bilan ifodalanadi. Quvurning balandligi L , ichki radiusini r_u ; tashqi radiusini esa r_T bilan

belgilaymiz. Silindrsimon yuzadan o'tkazilgan issiqlik miqdori quyidagi tenglama orqali topiladi:

$$Q = K_R 2\pi r (t_1 - t_2) \quad (10)$$

K_R ning qiymati esa ushbu tenglama bilan hisoblanadi:

$$K_R = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_u r_u} + \frac{1}{\lambda} 2,31g \frac{r_T}{r_u} + \frac{1}{\alpha_T r_T}} \quad (11)$$

K_R issiqlik o'tkazishning chiziqli koeffitsienti deb ataladi. Agar K ning qiymati yuza birligiga nisbatan olinsa, K_R ning qiymati quvur uzunligining birligiga nisbatan olinadi. Shu sababli $K_R = \left[\frac{W}{m \cdot K} \right]$ o'lchov birligiga ega. a [2]

Qalin devorli silindrsimon yuzalarni, jumladan, katta qalinlikdagi izolyatsiya qatlami bilan qoplangan quvurlarni hisoblashdagina (10) va (11) tenglamalardan foydalaniladi. Yupqa devorli quvurlarni hisoblashda esa (2) va (7) tenglamalardan foydalanish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Бошнякович Ф. Техническая термодинамика. М.—Л.,Госэнергоиздат, ч. 1,1955;ч.II, 1956.
2. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. Изд. 2-е, стереотип. М., "Энергия", 1977. -120 с
3. Afanasyev VN, Chudnovsky YP, Leontiev AI, Roganov PS. Turbulent flow friction and heat transfer characteristics for spherical cavities on a flat plate. Exp Therm Fluid Sci 1993;7(1):1-8.
4. Петухов Б. С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах. М.: Энергия, 1967. 412 с
5. Лаптев, А.Г. Методы интенсификации и моделирования тепломассообменных процессов: учебно-справочное пособие. – М.: «Теплотехник», 2011. – 335 с